

Projecto: TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II

Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2005

I – IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sítio: Anta II do Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 98 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Coordenadas: (coordenadas UTM) no Meridiano: 554,300 e no Paralelo: 4401,900.

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Rego da Murta

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção: 04 de Julho a 15 de Julho (Anta II do Rego da Murta); 18 de Julho a 12 de Agosto (escavação do Menir II e trabalho de laboratório)

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

Participantes na intervenção de campo:

- Biólogo
Mestre Luís Santos

- Antropólogos
Doutora Maria Davidson
Mestrando Ann Margvelashvili
Médica Fátima Gonçalves
Três alunos do último ano de antropologia da Universidade de Coimbra

- Participantes desde alunos a mestres e doutores estrangeiros
Espanhóis, Suecos, Belgas e Portugueses (alunos do Instituto Politécnico de Tomar, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa).

Participantes no estudo dos materiais em gabinete: fotografias, desenho dos materiais, plantas, perfis, estudo dos materiais e relatório
Doutoranda Alexandra Figueiredo
Fauna – Dr^a Cleya Detry

Restos Antropológicos e Odontológicos – Doutora Ana Maria Silva e Doutora Maria Teresa Ferreira

Apoios Institucionais e outros meios: CEIPHAR, Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere

Estado de Conservação do Sítio: O monumento encontra-se bem conservado uma vez que os materiais e os restos osteológicos se encontram selados por camadas de pedras e por uma pequena mamoa que ainda perdura.

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere, onde posteriormente serão expostos num Museu criado para o efeito.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do IPT do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M.

Trabalhos efectuados:

Anta II do Rego da Murta – Foram escavadas as quadriculas B'I', A'I', al', B'II', A'II', all' até à camada 3, decapou-se a zona das quadriculas dIII e dII, e limpam-se as áreas correspondentes a eIII, eIV, fIII, fIV, gIII e gIV (área do corredor) (anexo 1).
Foram retiradas sete amostras para análises sedimentológicas.

Menir II do Rego da Murta – Desenvolveu-se uma sondagem de 2m, eixo norte-sul, por 1,50, eixo este-oeste. No sentido de verificar a estratigrafia do local e perceber se o monumento se encontrava *in situ*.

II – DESCRIÇÃO

Objectivos e estratégia da intervenção:

Os objectivos pretendidos com o trabalho de 2005, baseava-se essencialmente em responder a algumas questões pertinentes que tinham sido deixadas antever nos anos anteriores.

A maior parte dos trabalhos desenvolvidos, com uma equipa de cerca de 6 elementos, ao longo da campanha, foi sobretudo direccionada para a compreensão das estruturas externas ao Monumento, do Menir II e os trabalhos de gabinete.

Anta II do Rego da Murta

No que diz respeito à Anta II do Rego da Murta, tínhamos como objectivo compreender o contraforte ou as estruturas existentes do lado direito da câmara, bem como aprofundar a área do interior do monumento, zona Este (corredor).

Contudo, as chuvas constantes que se fizeram sentir no mês de Julho impossibilitou a concretização deste último objectivo, visto que colocaria em risco a correcta exumação dos materiais osteológicos. Neste sentido, apenas desenvolvemos uma pequena decapagem junto à entrada da câmara, onde se observou a estrutura que iremos mencionar.

Na zona externa foram escavadas 3 quadriculas que deixaram antever um agrupamento de pedras que não pareciam ter relação directa com o monumento ou, pelo menos, com a funcionalidade que consideramos *a priori*.

Menir II do Rego da Murta

Após a sondagem realizada ao Menir I (enviado ao IPA no relatório de 2004), foi necessário, para percepção deste tipo de monumento e da sua relação com o contexto que o rodeava, a realização de uma sondagem idêntica na zona do Menir II.

Apesar da designação de menir/menires, aos monólitos encontrados em redor da Anta II do Rego da Murta, ter sido atribuída com algumas reticências, no ano passado, estamos, hoje, convictos que se tratam desse tipo de monumentos, mesmo que o conceito de menir seja já problemático na sua essência.

Esta questão pertinente que consideramos no relatório anterior tornou-se objectivo primordial nas escavações deste ano.

Trabalho de Gabinete

A dificuldade inerente ao estudo dos materiais em gabinete que temos tido, devido à falta de tempo durante o ano lectivo, bem como as condições climáticas do mês de Julho, levou-nos

a orientar os trabalhos para uma análise dos artefactos em laboratório. As condições fornecidas pela Câmara Municipal de Alvaiázere (cedência de amplos espaços com mesas, onde podíamos espalhar os objectos, zonas espaçosas para a lavagem dos artefactos, salas com computadores) favoreceram, também, esta opção.

Assim durante as últimas 3 semanas todos os objectos exumados do monumento II foram introduzidos na base de dados e no sistema de informação geográfica, após terem sido limpos e devidamente etiquetados. Os materiais osteológicos foram previamente analisados antes de serem enviados para o Instituto de Antropologia de Coimbra. Grande parte dos artefactos foi registada fotograficamente (com as 3 faces) à semelhança do que se tem feito com a Anta I. Segue em anexo cópia digital.

Metodologia

A metodologia empregue na escavação da Anta II foi idêntica ao que se tem verificado nos anos anteriores.

No que diz respeito ao Menir II foi, também, igual à desenvolvida no Menir I

Principais procedimentos:

- Após o levantamento do ponto zero estabelecido no início da escavação (2003), todos os objectos e materiais osteológicos foram coordenados segundo o X (relacionado a este), Y (relacionado a norte) e Z (em relação ao ponto altimétrico cotado que se localiza na laje da entrada do monumento).
- As estruturas colocadas a descoberto foram desenhadas e devidamente cotadas, bem como o corte observado no Menir I.
- Os objectos recolhidos foram introduzidos em saquetas e associados a uma ficha com informação referente aos seus contextos, o mesmo se passou com os materiais osteológicos.
- Quando estes se encontravam em mau estado de preservação eram retirados com a terra em seu redor, sendo limpos no dia seguinte em laboratório.
- Os recipientes cerâmicos completos que foram observados foram retirados com a terra do seu interior, tendo esta sido separada para um saco, para análise, em gabinete.
- Os monumentos foram cobertos com toldos e gravilha no final da escavação (meados de Julho para a Anta II, finais de Julho, Menir II)
- No laboratório os artefactos foram lavados, etiquetados, registados, fotografados e desenhados.
- O material osteológico foi limpo com uma escova de pelos finos e encaixotados com as informações do contexto.

Anta II do Rego da Murta

Estruturas

Os poucos trabalhos que foram desenvolvidos na Anta II do Rego da Murta colocaram a descoberto um conjunto de rochas que aparentemente não se encontram directamente relacionadas com o monumento megalítico.

Estas estruturas não nos parece ser derrube do monumento, nem pertencerem à couraça lítica, nem terem qualquer função de contraforte, pelo que só uma escavação em área para a zona norte do monumento poderá ajudar na sua interpretação (figura 6). Contudo, encontram-se inseridas na mesma camada estratigráfica, camada 2.

Junto destas estruturas não foi verificado qualquer artefacto ou vestígio osteológico.

A decapagem realizada na área dIII e dII permitiu colocar a descoberto uma concentração de ossos desarticulados que se encontravam cobertos por uma pequena estrutura pétreia (figura 3). Os ossos levantados foram desenhados e inventariados:

Tratam-se de um conjunto de fragmentos de ossos longos (fémur, tíbias) associados a dois maxilares (um pertencente a um macho e outro a uma fêmea) e a um íliaco de um jovem. Estes materiais encontram-se a ser estudados pelo Instituto de Antropologia de Coimbra, pelo que só poderemos adiantar mais pormenores aquando do envio do relatório. Juntamente com os ossos foi recuperado um vaso inteiro sem decoração (fotografias 1, 2, 3, 4, 5, 6).

A estratigrafia

No corte Norte –Sul (X = 0), Quadricula E III :

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm alguns fragmentos de lascas de quartzito. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. Camada castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e cerâmicas de cronologia calcolítica / Idade do bronze e materiais osteológicos. Considerados *in situ* e integrada em pedras e médias dimensões
3. Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria mais fina. Interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento.
4. Ou 3 camada do exterior do monumento camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta.

Durante as escavações foram recolhidas 7 amostras para análises sedimentológicas.

De seguida expõem-se os resultados:

Quadro 1 - Gráfico das análise sedimentológicas analisadas.

	Camada 1	Camada 2	Camada 3	Camada 4
Amostra 1	-	Retirada no corte norte-sul do corredor	-	-
Amostra 2	-	-	-	Retirada por baixo do esteio direito do corredor
Amostra 3	-	-	Retirada da camada inferior do corte norte-sul do corredor	-
Amostra 4	-	Retirada das estruturas de topo da camada 2, junto à laje de cabeceira	-	-
Amostra 5	Retirada no exterior do monumento na quadrícula BII'	-	-	-
Amostra 6	-	Retirada de entre as estruturas de contrafortagem interna dos esteios	-	-
Amostra 7	-	-	Retirada junto à parede esquerda do corredor na base dos esteios	-
Cronologia Relativa	Actual	1º momento amostra 1: Calcolítico final - C2b 2º momento amostra 4 e 6: idade do Bronze - C2a	Neolítico final	Anterior à construção do monumento

Macroscopicamente, em campo, observavam-se quatro camadas dispare que contudo se confirmam no gráfico.

A amostra 1, 4 e 6 foram retiradas da C2. Todas provêm de sítios diferentes, mas a amostra 4 e 6 aproximam-se por ambas terem sido retiradas de entre estruturas que serviam de contrafortagem interna aos esteios do monumento. No gráfico é bem visível esta associação, visto os resultados de ambas as amostras serem muito idênticas. Contudo afastam-se da amostra 1, retirada da zona de corte norte-sul à entrada do monumento. Os sedimentos analisados provêm do solo entre a última camada de pedras que condena uma primeira fase de inumação e o segundo nível de pedras a que também estará associado a amostra 4 e 6, isto se contarmos de baixo para cima.

Assim, a discrepância observada no gráfico poderá ser resultante de dois períodos distintos de ocupação e, neste caso, de duas camadas, que optamos por designar C2a e C2b. A opção por esta designação tem por base a indistinção da mesma, em campo, e a sua possível instabilidade ao longo do monumento, não nos permitindo associar, facilmente, os vestígios a uma ou a outra. No entanto os objectos associados ao possível primeiro nível de pedras foram integrados na camada C2a e os que se encontravam entre o segundo nível de pedras e este foram integrados no C2b.

Dúvida parece não existir quando nos referimos à camada C3, apesar de macroscopicamente, pela cor, textura e granulometria ser muito semelhante à camada C2. As amostras 3 e 7, pertencentes a esta camada,

A camada C4 apesar de aparentemente ser absolutamente dispare da camada C2 em termos sedimentológicos é muito semelhante percorrendo uma curva muito idêntica à amostra 4 e 6.

Os materiais

Não foi observado nenhum artefacto junto às estruturas exteriores mencionadas.

Junto à estrutura da quadricula dIII foi possível recolher um vaso inteiro. A terra do interior foi guardada para futuras análises.

Descrição do vaso: Vaso inteiro de forma aberta com corpo carenado. O seu acabamento é alisado e o desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm, sendo bastante poroso. Apresenta consistência compacta e homogênea e possui uma espessura de 7 mm.

Os artefactos que foram tratados em laboratório referem-se aos obtidos no interior do monumento sendo na quase sua totalidade os descritos nos anos anteriores (segue em anexo relatório dos artefactos).

Restos osteológicos

Encontra-se em estudo no Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra ao cuidado da doutora Ana Maria Silva e Maria Teresa Ferreira.

Datações:

Três amostras do monumento (figura 5) foram datadas pelo laboratório Beta – 189998, tendo sido observado as seguintes datações a 2 sigma:

Amostra 1 - Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420)

Amostra 2 - Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580)

Amostra 3 - Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830)
Segue cópia em anexo.

Menir II de Rego da Murta

Estruturas

Morfologicamente, estes menires são muito semelhantes, contendo somente uma das faces polida (a face virada a sul – direccionada para a ribeira do Rego da Murta) que lhes dá uma secção em forma de crescente. No entanto, os outros menires pertencentes a este núcleo apresentam características diferentes (alguns não têm faces polidas, são de diferentes dimensões (desde 50 cm a quase 2 metros de altura), com secções semi-circulares, sub-retangulares ou trapezoidais).

O Menir I possui um comprimento máximo de 1,46 m por uma largura máxima de 50 cm, localizada na zona superior, e uma mínima de 26,5 cm, localizada na base.

O Menir II, por seu turno, tem cerca de 0,97 m, por 0,53 cm de largura máxima, que é atingida na sua zona central. À semelhança do que se passa com os outros monumentos megalíticos desta região (Cruz, 1997: 276), estes monólitos terão sido retirados de afloramentos calcários localizados, a poucos metros, para oeste.

A estratigrafia

A escavação do Menir I e II permitiu diferenciar três camadas, verificando que o Menir I se encontrava na camada C2 e o Menir II incluído na camada C3.

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de perfis geológicos, com observações geomorfológicas e estratigráficas das seções expostas, acompanhadas da coleta de amostras para análises sedimentológicas.

As camadas estratigráficas podem ser descritas da seguinte forma:

C1 – Camada de superfície, parcialmente pedogenizada, humosa, de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual. Foram encontrados, em ambos os menires, alguns núcleos e em maior número lascas. Os objectos inseridos na camada 1 referem-se, para além dos objectos desta camada provenientes pela escavação, aos objectos encontrados à superfície, durante a prospecção.

C2 – Camada composta por areias grosseiras, avermelhada e semi-compacta. Com presença de materiais. É a camada de ocupação do Menir I. No caso do Menir II ela ocupa uma dimensão relativamente reduzida, onde também se observam artefactos. Contudo é posterior à construção do monumento.

C3 – Camada castanha avermelhada escura, muito compacta. Com a presença de artefactos, sobretudo no topo, no caso do Menir I, onde possui algumas pedras de calçamento na passagem para a camada 2. No caso do Menir II é notório a sua real integração, como camada de ocupação. É de constituição grosseira no Menir I e apresenta maior quantidade de silts e argilas no Menir II.

C3b – Reporta-se exclusivamente ao Menir II do Rego da Murta. Circunscreve-se a uma pequena área integrada dentro da camada 3 onde foi observado uma concentração de objectos (lascas e núcleos). É de cor castanha avermelhada, mais escura que as anteriores.

Figura 1 –Imagem do corte do Menir I do Rego da Murta

Figura 2 – Esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; Direita – Corte do Menir II do Rego da Murta

Para comprovação estratigráfica e verificação da origem das camadas analisadas nos menires, foram recolhidas seis amostras (três de cada monumento).

As análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adotando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por silts e argilas). Estas análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar¹.

Quadro 1 – Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.

¹ As análises sedimentológicas foram realizadas com o apoio do Dr. Luis Santos (Biólogo) e Doutor Pierluigi Rosina (Geomorfólogo), Departamento de Gestão do Território, Área Ciências da Terra, Instituto Politécnico de Tomar.

Quadro 2 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Silts e Argilas	Areias			Gravilha
	Grão fino	Medio	Grosseiro	
0.063<	0.063<0.2	0.2<0.6	0.6<2.0	<2.0

Quadro 3 – Quadro de interpretação do gráfico

Menir I	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	Camada de remeximento junto ao menir	Camada de ocupação, zona de assentamento do Menir	Junto à base da sondagem
Menir II	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	-	Camada de ocupação, retirada exactamente por baixo do menir	Por baixo do resto do esteio fracturado do menir, local de assentamento
	-	-	Camada 2/3 reconhecida no corte oeste. Possui artefactos, assemelha-se à camada por baixo do menir.

Quadro 4 – Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes

Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte:

Os gráficos apresentam três grupos de pares. Um par mais argiloso que corresponde a duas amostras retiradas do Menir II, ambas da camada C3², um par correspondente à camada C2 do Menir I e II e, por fim, um par correspondendo à camada C1 e C3 do Menir I.

As seis amostras analisadas não parecem ter uma correlação clara, à excepção da camada C2.

O Menir I apresenta valores inferiores, na percentagem de siltes e argilas (quadro 11), aos do Menir II, encontrando as amostras calibradas no tipo das areias grosseiras.

² O nome, camada C2/3 está relacionada com a indicação aquando da recolha, que não apresentava claramente uma tonalidade idêntica à camada C3, mas parecia-se integrar nela. As análises permitiram confirmar que se trata da mesma camada. No entanto, optamos por designá-la de 2/3 para se distinguir da amostra retirada da camada C3

Menir I	Camada	Descrição
Amostras	C1	Areias grosseiras
	C2	Areias grosseiras / média
	C3	Areias grosseiras

Menir II	Camada	Descrição
Amostras	C2	Areias grosseiras / média
	C2/3	Argilo-siltoso
	C3	Argilo-siltoso

Quadro 5 – Interpretação das amostras sedimentológicas atendendo à correlação do quadro 11 e 12.

A concentração máxima de sedimentos argilo-siltosos é observada na camada C3 do Menir II. Esta mesma camada, apesar de idêntica, macroscopicamente, quer no Menir I e II, é sedimentologicamente muito dispare, devido provavelmente à origem da sua formação (fluvial ou eluvial). Esta camada alberga, no Menir II, a base de assentamento do monólito e também integra artefactos (a par com a C2). Ao contrário, no Menir I, a camada designada por C3, é estéril, sendo por isso anterior à ocupação.

A camada C3, do Menir I, será do mesmo tipo de origem da camada C1, que se observa ao longo da área de implantação destes monumentos.

A camada C2 (camada de ocupação) é muito semelhante nos dois menires, comportando-se de forma idêntica nos gráficos analisados. Os resultados obtidos confirmam a presença da mesma camada nos dois monumentos. Apresenta uma origem, possivelmente, coluvial. Esta origem não está clara, pois apresenta distúrbios resultantes de processos de remeximento durante a ocupação que colocam a sua interpretação um pouco imprecisa.

No Menir I a camada C1 e C3, apesar de terem sido formadas em alturas diferentes apresentam o mesmo tipo de origem.

Menir I	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais

Menir II	Origem
Camada C2	Coluviais
Camada C 2/3 e 3	Fluvial ou Eluvial

Quadro 6 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.

A espessura e as diferenças tonalidades observadas nos depósitos coluviais do Menir I, sugere que a deposição tenha ocorrido em diversas etapas.

Os materiais

Dos materiais observa-se uma grande percentagem de núcleos e lascas, de sílex, que se distribuem equitativamente pelas camadas, encontrando-se em maior quantidade na camada C3. Foi possível recuperar um fragmento cerâmico sem decoração, de pasta muito idêntica aos observados na Anta II.

III – CONCLUSÕES

Discussão dos Resultados:

É importante referir como novos dados apontados para a Anta II do Rego da Murta:

A existência de estruturas externas independentes do Monumentos. Estas estruturas, do que a funcionalidade desconhecemos para já, estão localizadas do lado direito, próximo da cabeceira. Só a continuação das escavações irá permitir compreender de que se tratam.

Este ano foi possível verificar a existência de pelo menos 2 camadas no interior do monumento, apesar macroscopicamente serem muito idênticas, que estarão relacionadas com dois períodos de ocupação distintos: neolítico e calcolítico/bronze.

O tipo de artefactos encontrados é muito semelhante aos verificados nos monumentos megalíticos a sul, recebendo um pouco de influências vindas da Estremadura e dos monumentos da Beira Litoral, estudados por Santos Rocha. Verificamos que uma fase mais recente é dominada pelas pontas de seta, placas de xisto, botões de laço em osso e vasos de carena baixa, presentes na camada C2 da Anta II de Rego da Murta, permitindo compara-los à camada B da Anta I de Val da Laje. A camada C3 do mesmo monumento é caracterizada por uma indústria talhada com base nas lâminas e lamelas de sílex, associada a machados polidos e alabardas. Apesar da inexistência de alabardas nos monumentos do Zêzere, integramos esta fase na camada C da Anta I de Val da Laje. Também, na Anta I do Rego da Murta não se verificaram os botões em laço e as alabardas, encontrando-se, no entanto, um botão em osso de perfuração em V, com paralelos com achados provenientes da Estremadura. As alabardas têm paralelos com o Tejo, tendo sido encontradas na Anta da Foz do Rio Frio e são atribuídas ao período do calcolítico. Ainda na camada C2 se incluem artefactos em quartzito languedocenses, utilizados também como percutores, com paralelos com a camada D da Anta I de Val da Laje e com o Monumento 5 da Jogada.

As datações foram realizadas à primeira camada de ocupação e apontam pertencer ao calcolítico. As datações mais recentes, bem como as mais antigas, foram para já obtidas na Anta I do Rego da Murta.

Quanto ao Menir II, podemos afirmar com segurança que é mais antigo que o Menir I. Situação provável, visto o Menir I apresentar, na camada C3, uma estrutura de fossa, que foi posteriormente invadida pela camada C2, onde se integra o menir. Isto indica a completa formação desta camada, aquando a preparação da base de assentamento do Menir I.

É também no topo da camada C3, passagem para a C2, que observamos a maioria dos artefactos analisados. Estes teriam sido depositados aquando do suerguimento do monólito, e apesar de ele se encontrar um pouco mais à superfície, devido a processos pós-deposicionais de remeximento, e com a base envolvida na camada 1, é evidente a localização da zona de origem de assentamento no topo da camada C3 / base da camada C2.

No caso do Menir II, apesar parecer um pouco deslocado, visível pelo fragmento inicial a), onde se encontraria adossado, integra-se, sem margem para dúvidas, na camada C3. coincidindo com a fractura inferior do Menir, tal como se pode observar na seguinte imagem.

Figura 3 – A fractura é bem visível pela linha de quebra observável.

É nesta camada que, também, se observa a maior parte dos artefactos. Neste caso, não no topo, como no Menir I, mas no seu cerne.

No interior desta camada foi possível observar uma nova unidade estratigráfica, C3b, circunscrita a uma zona com cerca 50 cm de diâmetro, onde foram depositados vários artefactos (figura 16). Esta camada é de tonalidade mais escura, colocando a hipótese da deposição associada de material orgânico. Corroborando esta suposição temos uma grande quantidade de sementes recuperadas, quer da camada C2, quer da C3.³

Em toda a zona em redor do menir, os objectos aparecem mais dispersos.

Como também se pode observar (figura 17), a contrafortagem localiza-se do lado esquerdo, na parte trazeira da face frontal do Menir.

Não se descarta a possibilidade da deposição constante, ainda que faseada, de materiais junto a estas estruturas. Esta ilação é tida em conta pela presença de artefactos na camada C2 e C3 do Menir II. A estratigrafia deste monumento apresenta-se muito estável, não se tendo verificado grandes alterações post-deposicionais. No Menir I do Rego da Murta, tal não é possível observar, uma vez que se considera que os artefactos recolhidos do topo da camada C3, serão possivelmente contemporâneos dos verificados na camada C2. Contudo, o facto de se ponderar o Menir I como posterior ao Menir II confirma o uso desta pratica e ritual durante um longo período de tempo.

Plano de Continuidade:

Em 2006 temos como objectivos:

- Proceguir com as escavações na zona exterior à Anta
- Continuar a escavação em área da Anta II do Rego da Murta
- Prospectar intensivamente toda a área de aluvião do Rego da Murta
- Integrar no SIG os monumentos, artefactos e estruturas encontradas.
- Integrar todos os objectos materiais recuperados em base de dados
- Confirmar a existência de outros monumentos que foram relatados oralmente e que se localizam na outra margem do rio.

³ A falta de meios financeiros não nos permitiu a realização, até este momento, de análises antracológicas e carpológicas.

Nota: Os materiais da Anta I do Rego da Murta já foram, na totalidade, entregues à Câmara Municipal de Alvaiázere.

O monumento foi reconstruído em 2003, tendo ficado a CMA, a partir desse momento, responsável pela sua preservação e sinalética.

Agradece-se que confirmem com a Câmara a concretização destes trabalhos visto até à data não ter existido nenhuma acção nesse sentido, encontrando-se o monumento invadido por vegetação e em processo de destruição.

Anta II do Rego da Murta Quadrícula escavada em 2005

Figura 1 - Planta da Anta II do Rego da Murta com a localização das quadrículas escavadas.

Figura 2 -Cortes do Menir II, com a representação das camadas estratigráficas. Corte norte-sul e corte este-oeste.

Fragmento de maxilar de um possível jovem – vista de topo

Maxilar de uma fêmea – vista lateral superior

Maxilar de um macho – vista a 30°

Maxilar de um macho – vista lateral

Simulação da dispersão e de como se observaram inicialmente os ossos neste local.

Ossos longo recolhido da estrutura

Fotografia 1 a 6 – Ossos da estrutura dIII.

Anta II do Rego da Murta

Figura 3 - Representação no Sistema de informação geográfica da zona escavada (quadrícula dII e dIII) com a representação das estruturas e dos vestígios osteológicos verificados. Por detrás da zona de concentração pode-se ver a fotografia geo-referenciada.

Figura 4 - Tintagem do desenho de parte da quadricula dIII, onde se verificaram os três maxilares. Orientação oeste-este.

2005 - Dezembro
 Alexandra Figueiredo
 Dados provenientes do estudo da Anta II do Rego da Murta
 ArcMap - Arcinfo 9

Figura 5 – Localização das amostras datadas por AMS.

Figura 6 – Desenho vectorizado das estruturas verificadas no exterior do monumento, zona Norte.

Figura 7 – Totalidade da área aberta desde 2003 e contrafortagem externa

Mapa desenvolvido em
ArcMap 9 - ESRI
Alexandra Figueiredo - 2006

Legenda

★ Rego da Murta

Figura 8 – Pormenor do mapa cartográfico, à escala 1/25 000, Alvaiázere, carta nº 287, com a representação das estações de Rego da Murta.
 . 2-Anta I de Rego da Murta, 3-Anta II de Rego da Murta, 4-Monumento III de Rego da Murta, 5-Menir I, 6-Menir II, 7-Menir III, 8-Menir IV, 9-Menir V, 10-Menir VI, 36-Menir VII, 80- Monumento romano de Rego da Murta